
ANÁLISE DA PRECIFICAÇÃO DO MILHO E DA SOJA POR REGRESSÃO LINEAR

Analysis of corn and soybean pricing by linear regression

Kawan Antonio Machado¹

Lucas Ryuiti Senzaki²

Árthur Vinicius Schuarb³

Vinicius Tessele⁴

RESUMO

O agronegócio é pilar central da economia brasileira, com as commodities soja e milho desempenhando um papel muito importante no desenvolvimento do país. Diante da volatilidade dos preços, conseguir prever o comportamento futuro tornou-se uma ferramenta valiosa para os produtores desses produtos. Este estudo propõe a aplicação de modelos de regressão linear para analisar e prever a tendência dos preços dessas commodities. Foram utilizados os dados de pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq – USP). A análise focou no preço da soja do estado do Paraná e do milho em Campinas São Paulo abrangendo o período de janeiro a outubro de 2025. Após a coleta, os dados foram tratados e preparados para a aplicação da regressão linear, onde a variável dia serviu como preditora (x) na equação ($y = ax + b$), onde y é o preço. Foram testados três horizontes temporais para a aplicação do modelo: a série histórica completa, os últimos 6 meses e os últimos 3 meses. O desempenho de cada modelo foi avaliado com base no coeficiente de determinação (R^2) e no Erro Quadrático Médio da Raiz (RMSE), buscando-se minimizar este último e maximizar o primeiro. Os resultados revelaram que para a soja, o modelo que utilizou os últimos 6 meses de dados apresentou o melhor desempenho, com um R^2 de 0,4465 e um RMSE de 1,9361. Para o milho, o modelo dos últimos 6 meses também obteve o maior R^2 (0,7314), mas com um RMSE de 3,6692. Contudo, com base na análise das duas variáveis, a seleção do período de 6 meses foi definida como mais adequada. A análise visual do gráfico sugeriu que para o modelo de 3 meses, que apresentou um RMSE significativamente menor (0,5679) e um R^2 menor, poderia representar melhor o comportamento recente dos preços. Conclui-se que, embora o modelo de 6 meses para o milho explique uma maior variância dos dados, a precisão do modelo de 3 meses o torna mais adequado para representar a realidade mais imediata. Para a soja, o modelo de 6 meses foi considerado o mais robusto. Cabe destacar que a regressão linear é mais eficaz para identificar a direção geral da tendência ("o sentido do movimento dos preços") do que para prever valores exatos. O modelo mostrou-se limitado para capturar quedas bruscas de preço, como a observada para a soja em setembro/outubro, reforçando que eventos inesperados (climáticos, políticos) podem invalidar temporariamente as projeções. Dessa forma, a técnica se consolida como uma ferramenta auxiliar valiosa, porém não absoluta, para a tomada de decisão no complexo mercado de commodities.

Palavras-chave: Agronegócio, Preços, Regressão-Linear.

ABSTRACT

Agribusiness is a central pillar of the Brazilian economy, with soybean and corn commodities playing a very important role. Given price volatility, predicting future behavior has become a valuable tool for producers. This study proposes the application of linear regression models to analyze and predict the price trends of these commodities. The research data from the Center for Advanced Studies in Applied Economics (Cepea/Esalq – USP). The analysis focused on soybean prices in the state of Paraná and corn prices in Campinas, São Paulo, covering the period from January to October 2025. After collection, the data was treated and prepared for the application of linear regression, where the "day" variable served as the predictor (x) in the equation ($y = ax + b$), where y is the price. Three different time horizons for the model were

¹ Graduado, Faculdade Donaduzzi, kawan.machado@alunos.bpkeudo.com.br, <https://orcid.org/0009-0006-6983-3686>

² Graduado, Faculdade Donaduzzi, lucas.senzaki@alunos.bpkeudo.com.br, <https://orcid.org/0009-0007-9260-7596>

³ Graduado, Faculdade Donaduzzi, arthur.santos@alunos.bpkeudo.com.br, <https://orcid.org/0009-0007-3575-2850>

⁴ Mestre, Faculdade Donaduzzi, vinicius.tessele@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4549092052505529>, <https://orcid.org/0000-0002-0662-9200>

tested: the entire historical series, the last 6 months, and the last 3 months. Each model's performance was evaluated based on the coefficient of determination (R^2) and the Root Mean Squared Error (RMSE), aiming to minimize the latter and maximize the former. The results revealed that for soybeans, the model using the last 6 months of data showed the best performance, with an R^2 of 0.4465 and an RMSE of 1.9361. For corn, the model using the last 6 months also obtained the highest R^2 (0.7314), but with an RMSE of 3.6692. However, based on the analysis of the two variables, the selection of the 6-month period was determined to be more appropriate. Visual analysis of the graph suggested that the 3-month model, which presented a significantly lower RMSE (0.5679) and a lower R^2 , could better represent the recent price behavior. It is concluded that, although the 6-month model for corn explains a greater variance in the data, the precision of the 3-month model makes it more suitable for representing the immediate reality. For soybeans, the 6-month model was considered the most robust. It is worth noting that linear regression is more effective at identifying the general direction of the trend ("the direction of price movement") than at predicting exact values. The model proved limited in capturing sharp price drops, such as that observed for soybeans in September/October, reinforcing that unexpected events (climatic, political) can temporarily invalidate projections. Thus, the technique is consolidated as a valuable, but not absolute, auxiliary tool for decision-making in the complex commodities market.

Key-words: Agribusiness, Price, Linear regression.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No Brasil, o agronegócio constitui um dos principais pilares do mercado interno, sendo base da economia nacional e referência internacional. Entre as atividades que compõem esse setor, destacam-se as culturas da soja e do milho, responsáveis por uma expressiva parcela do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, gerando empregos, fomentando as exportações e desempenhando seu papel na alimentação da população (Cardoso, 2025).

Diante dessa importância, torna-se essencial compreender as dinâmicas de preços dessas commodities. Assim, este estudo tem como objetivo elaborar uma previsão de preços para soja e milho, a partir da coleta de dados históricos e da análise de variáveis como data e local. Para isso, são utilizadas ferramentas estatísticas de análise, como o cálculo de regressão linear, permitindo comparar os valores previstos com os preços efetivamente registrados no mesmo período.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia deste estudo é baseada na pesquisa quantitativa com foco em análise de séries temporais dos preços agrícolas, especificamente das commodities soja e milho usando a base de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq - USP) como fonte primária com cotações diárias das duas commodities. O processo foi dividido em quatro fases principais: Coleta de Dados via *Web Scraping*, Tratamento e Preparação dos Dados, Aplicação do Modelo de Regressão Linear e Avaliação de Desempenho.

Figura 1: Fluxo de coleta e tratamento dos dados.

Fonte: Autoria própria (2025).

A utilização de Web scraping para a coleta de dados é extremamente importante pois uma vez programado automatiza esse processo de coleta em poucos segundos, facilitando a coleta de um grande volume de dados. Este procedimento possibilitou a automação do acesso à página institucional e aos respectivos relatórios de cotações, resultando em um processo de aquisição de dados personalizado e altamente eficiente. A análise compreendeu as cotações diárias de soja no estado do Paraná e milho no estado de São Paulo, abrangendo o período de janeiro a outubro de 2025 (Mitchel, 2015).

A próxima etapa do estudo consistiu no Pré-processamento e Tratamento dos Dados (*Data Preprocessing*), um processo fundamental para garantir a validade e a confiabilidade da análise estatística. Os dados brutos, coletados via *Web Scraping*, foram inicialmente carregados em uma estrutura *DataFrame* por meio da biblioteca *Pandas* da linguagem Python, o que facilitou a manipulação tabular eficiente.

O *dataset* passou por uma limpeza estrutural, que incluiu as seguintes etapas:

- *Remoção de linhas e colunas vazias*, importante para eliminar inconsistências como espaços em branco e eventuais cabeçalhos duplicados.
- *Seleção de Variáveis*: O escopo do *dataset* foi restringido às três variáveis de interesse, data, preço e variação percentual, que representam as informações cruciais de cotação disponibilizadas pelo Cepea.

• *Normalização Numérica*: Conversão dos valores monetários e percentuais do padrão regional (brasileiro) para o formato numérico internacional, o que é essencial para a aplicação de algoritmos estatísticos.

• *Tratamento de Observações Ausentes*: Exclusão de registros inválidos, como valores nulos (*NaN*) ou entradas com datas ausentes.

• *Padronização Temporal*: Uniformização do formato da variável 'data' para o tipo *datetime* (DD/MM/AAAA), permitindo o ordenamento cronológico das observações.

Após o tratamento inicial, o conjunto de dados foi reindexado e ordenado pela variável 'data', estabelecendo uma série temporal contínua.

Por fim, para a modelagem estatística, foi criada uma variável auxiliar *proxy* temporal denominada “dias”. Esta variável mede a quantidade de dias transcorridos desde a primeira cotação registrada, funcionando como um indicador temporal independente nas análises de regressão. Isso possibilitou a representação clara da progressão dos preços ao decorrer do tempo.

Após a base de dados organizada, a modelagem estatística dos dados foi feita através de regressão linear ($y = ax + b$), onde a , b são constantes, a é o coeficiente angular e b é a constante linear. O sinal da variável a indica se é uma função crescente ou decrescente e caso tenha o valor igual a zero é constante. A regressão foi implementada através da biblioteca *Scikit-learn* com a função *LinearRegression()*. O modelo foi especificado para estimar a relação linear entre o tempo e o preço, onde a variável preditora (x) foi definida como o número de dias transcorridos desde a primeira observação e a variável resposta (y) como preço da commodity (soja ou milho) (Silva; Machado, 2018; Chein, 2019).

Para avaliar o comportamento dos preços em relação ao modelo preditivo, foram realizadas três formas de regressão, sendo: 1) Regressão feita sobre todo o conjunto de dados, 2) Sobre os últimos 6 meses e 3) Os últimos 3 meses.

As principais métricas empregadas para a avaliação dos modelos foram a avaliação do R^2 e o Erro Quadrático Médio da Raiz (Root Mean Squared Error – RMSE). O R^2 é um parâmetro que indica o quanto uma variável explica as variações da outra variável expressa em porcentagem. O RMSE é um indicador da diferença média entre os valores observados e os valores previstos, sendo calculado pela seguinte expressão:

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (p_i - o_i)^2}{n}}$$

Onde, pi representa o preço real da commodity no período i , oi denota o preço previsto pelo modelo de regressão linear para o mesmo período, e n é o número de observações na janela temporal analisada (Chein, 2019; Marinho, 2020).

O critério de seleção do modelo mais adequado foi estabelecido pela minimização simultânea do RMSE e do Erro Percentual Médio. O modelo que apresentar os menores valores para ambas as métricas serão consideradas o mais adequado para descrever o comportamento dos preços no intervalo em questão. Abaixo segue o fluxo de tratamento dos dados:

3 RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os resultados das regressões encontradas para a soja e para o milho. Analisando primeiramente os preços da saca de 60kg de soja para a região do interior do Paraná. A regressão de toda a série temporal $Y = 0,2228x + 126,76$ com um $R^2 = 0,3881$ e um RMSE = 2,2573. Para 6 meses a equação de regressão retornou $Y = 0,0335x + 124,76$ com um $R^2 = 0,4465$ e um RMSE = 1,9361. Para 3 meses a regressão ficou $Y = 0,0420 + 123,09$ com um $R^2 = 0,2158$ e um RMSE = 2,1035.

Figura 2: Preços da soja e regressão linear.

Fonte: Autoria própria (2025).

Para o milho a região de referência do saco de 60kg é Campinas/SP. A regressão completa ficou com as seguintes especificações $Y = -0,0833x + 84,47$ com um $R^2 = 0,5455$ e um RMSE = 5,9891. Para 6 meses a equação de regressão retornou $Y = -0,1168x + 90,41$ com um $R^2 = 0,7314$ e um RMSE = 3,6692. Para 3 meses a regressão ficou $Y = 0,0166x + 60,36$ com um $R^2 = 0,3714$ e um RMSE = 0,5679.

Figura 3: Preços do milho e regressão linear.

Fonte: Autoria própria (2025).

4 DISCUSSÃO

Analisando pela métrica do R^2 e pelo RMSE o melhor modelo de regressão para a soja seria o de 6 meses, pois apresenta o maior R^2 (0,4465) onde 44,65% das variações de preço podem ser explicadas pelo tempo, e o menor RMSE (1,9361) o qual significa que o erro médio por saca é de R\$ 1,9361. Com essas duas métricas é possível dizer que esse modelo representar melhor os preços reais, porém como pode ser observado entre o setembro e outubro houve uma queda no preço que nenhum dos três modelos conseguiu captar de forma eficaz.

Para o milho é o mesmo cenário, o melhor modelo é o de 6 meses pois apresenta o maior R^2 (0,7314) onde 73,14% das variações de preço podem ser explicadas pelo tempo e um RMSE de

3,6692 o segundo menor. Apesar disso, se for observado o comportamento dos preços a regressão dos últimos 3 meses representaria melhor a realidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante notar que a regressão linear, pode não ser um bom preditor de preço, mas ela consegue indicar muito bem para onde os preços estão se ‘movendo’, por exemplo usar o modelo de regressão de 3 meses indica uma certa estabilidade no preço do milho no futuro, enquanto para a soja ao se usar o modelo de 6 meses em linhas gerais o preço iria subir.

É relevante observar que, apesar de todas as métricas adotadas, eventos inesperados não conseguem ser capturados pelo modelo e qualquer queda de preço provocada por algum fenômeno externo invalidará, ao menos temporariamente, a projeção das regressões lineares.

REFERÊNCIAS

Cardoso, G. R. de M. **Análise comparativa entre soja e milho**: uma análise de mercado com ênfase em sazonalidade e influência de preços. 2025. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronegócio) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025. Disponível em: https://sip.prg.ufla.br/arquivos/php/bibliotecas/repositorio/download_documento/baixar_por_anose_mestre_matricula.php?arquivo=20251_202010334. Acessado em: Nov. 2025.

Chein, F. **Introdução aos modelos de regressão linear**: um passo inicial para compreensão da econometria como uma ferramenta de avaliação de políticas públicas. Brasília: Enap, 2019. 76 p. ISBN 978-85-256-0115-5. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4788/1/Livro_Regress%C3%A3o%20Linear.pdf. Acessado em: Out. 2025.

Hirakuri, M. H.; Lazzarotto, J. J. **O agronegócio da soja nos contextos mundial e brasileiro**. Londrina, PR: Embrapa Soja, (Documentos / Embrapa Soja, ISSN 2176-2937; n. 349). 2014.

Marinho, F. P. M. **Dispositivo de previsão de irradiância solar por meio de aprendizagem de máquina utilizando sensores de luminosidade LDR e imagens do céu**. 2020. 71 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/56028/1/2020_dis_fpmarinho.pdf. Acessado em: Out. 2025.

Mitchell, R. **Web Scraping com Python**: Coletando mais dados da web moderna. 1. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2015. 256 p. ISBN 978-1-4919-0327-3. Disponível em: [https://www.kufunda.net/publicdocs/Web%20Scraping%20com%20Python%20%E2%80%93%201%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20Coletando%20mais%20dados%20da%20web%20moderna%20\(Ryan%20Mitchell\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Web%20Scraping%20com%20Python%20%E2%80%93%201%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20Coletando%20mais%20dados%20da%20web%20moderna%20(Ryan%20Mitchell).pdf). Acessado em: Out. 2025.

Silva, L. M. O. da; Machado, M. A. S. **Matemática Aplicada à Administração, Economia e Contabilidade**: Funções de uma e mais variáveis. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning

Brasil, 2018. E-book. p.34-37. ISBN 9788522126576. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522126576/>. Acessado em: Out. 2025.